

Este proxecto recibiu financiación do programa de investigación e innovación da Unión Europea Horizonte 2020, baixo o acordo de concesión No 817819

www.soildiveragro.eu
 @SoildiverAgro
 info@soildiveragro.eu

Universidade de Vigo

- auringonvalosta iloa ja hyötyä

Mellora da biodiversidade do solo nos agroecosistemas europeos

Este proxecto recibiu financiación do programa de investigación e innovación da Unión Europea Horizonte 2020, baixo o acordo de concesión No 817819

QUE É SOILDIVERAGRO?

SoildiverAgro é un proxecto europeo financiado polo programa H2020. Esta iniciativa ten coma obxectivo a **adopción de novas practicas e sistemas de cultivo** para a mellora da biodiversidade xenética e funcional do solo, á vez que se reduce o uso de materiais externos, se incrementa a produción e calidade das colleitas, a prestación de servizos ecosistémicos e se incrementa a estabilidade e resiliencia da agricultura na UE.

Crearemos novos coñecementos sobre os efectos beneficiosos da biodiversidade xenética e funcional (de micro e macroorganismos do solo) sobre a **producción agraria**, contribuíndo ao establecemento de obxectivos de biodiversidade no solo e á elaboración de propostas para a integración da biodiversidade edáfica nas prácticas agrícolas.

Identificación dos grupos de interese

CAL É O NOSO IMPACTO?

Participación dos grupos de interese

QUE FACEMOS?

SoildiverAgro abarca **6 áreas xeográficas** nas que se realizarán **15 casos de estudo** para comprender mellor como os organismos do solo poden **contribuír a mellorar a captación de recursos, o crecemento das plantas e a saúde dos cultivos.**

Os casos de estudo organízanse arredor de **tres cultivos (patacas, trigo e hortalizas)** en monocultivo i en sistemas diversificados.

